

СОСТАВ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БИТУМОВ

М.Дж.Махмудов
А.А.Салойдинов
Р.И.Комолов

Бухарский государственный технический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909607>

В состав нефтяных остатков и битумов входят гетеропроизводные соединения, содержащие кислород, серу, азот, металлы (ванадий, никель, железо, натрий и др.) В зависимости от месторождения нефти, ее природы и физико-химических свойств, а также от способа получения остатка элементный и углеводородный состав его различен и меняется в широком интервале. В силу сложного гибридного строения нефтяных остатков и битумов детальное извлечение индивидуальных углеводородов в чистом виде затруднено, что накладывает отпечаток на их изучение [1].

Уникальные свойства битума обусловлены высокой концентрацией в них высокомолекулярных компонентов, склонных к межмолекулярным взаимодействиям.

Нефтяные битумы – это дисперсные системы, в которой дисперсионной средой являются масла и смолы, а дисперсной фазой – асфальтены. В зависимости от степени агрегирования и пептизации нефтяные битумы образуют различные мицеллярные системы: золи; золи – гели; гели.

Компонентный состав битума предопределяет его коллоидную структуру и реологическое поведение и тем самым – технические свойства.

Из-за большого многообразия соединений, входящих в состав битума, не представляется возможным выделить какие либо индивидуальные вещества из этой сложной смеси. Кроме того, основная масса соединений, входящих в его состав, представляет собой вещества гибридного характера. Единственный класс соединений, которые можно выделить из битумов в более или менее чистом виде – это парафины [2].

Сложность состава битумов подтверждается и тем, что их молекулярно-весовое распределение охватывает границы от 300 до 40000 и более. Все это является причиной того, что анализ битумов затруднителен, неточен и преследует своей целью выделить лишь

характерные группы, отличающиеся большим или меньшим однообразием их состава.

Для оценки состава битума и его влияния на его эксплуатационные свойства, битум разделяют на следующие группы веществ, различающихся по растворимости: масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, карбены и карбоиды [3].

Масла являются наиболее легкой частью битумов. Именно состав масляного компонента гудрона меняется наиболее значительно при изменении глубины отбора дистиллятных фракций в процессе перегонки нефти.

Элементный состав масел: углерода – $85 \div 88$ %, водорода – $10 \div 14$ %, серы – до $4,5$ %, незначительные количества кислорода и азота. Молекулярная масса масел $240 \div 800$, отношение С: Н (атомное), характеризующее степень ароматичности, – $0,55 \div 0,66$. Плотность масел $< 1 \text{ г/см}^3$ ($< 1000 \text{ кг/м}^3$).

Характеристика масляных соединений, входящих в состав битумов: парафиновые соединения нормального и изостроения с числом углеродных атомов 26 имеют плотность $0,79 \div 0,82 \text{ г/см}^3$, молекулярную массу $240 \div 600$, температуру кипения $350 \div 520$ °С, температуру плавления $50 \div 90$ °С. Нафтеновые структуры содержат от 20 до 35 углеродных атомов; их плотность $0,82 \div 0,87 \text{ г/см}^3$, молекулярная масса моноциклических $450 \div 620$, бициклических – $430 \div 600$, полициклических – $420 \div 670$. Алифатические цепи укорачиваются при переходе от моно-к бициклическим [4].

С повышением содержания масел в битумах, а точнее соотношения «масла: асфальтены», повышаются значения пенетрации, текучести, испаряемости и понижаются значения температур размягчения, хрупкости и вязкости битумов.

Смолы являются носителями твердости, пластичности и растяжимости битумов. Углеродный скелет молекул смол – полициклическая система, состоящая преимущественно из конденсированных ароматических колец с алифатическими боковыми цепями. Элементный состав смол: углерода – $79 \div 87$ %; водорода – $8,5 \div 9,5$ %; кислорода – $1 \div 10$ %; серы – $1 \div 10$ %; азота – до 2 %, а также другие элементы, включая металлы. Молекулярная масса смол – $300 \div 2500$. Переход от смол к асфальтенам сопровождается повышением доли атомов углерода в ароматических структурах с увеличением степени их

конденсированности. Число углеродных атомов в соединениях, составляющих смолы, $80 \div 100$. По сравнению с асфальтенами смолы имеют большее число и длину боковых алифатических цепей. Отношение С: Н = $0,6 \div 0,8$. Температура размягчения составляет $35 \div 80$ °С.

Большое влияние на структуру и свойства битумов оказывают асфальтены – твердые аморфные вещества от темно-бурого до черного цвета [5].

Асфальтены рассматриваются как продукт уплотнения смол. По сравнению с другими компонентами битумов они нерастворимы в насыщенных углеводородах нормального строения, смешанных полярных растворителях, растворимы в бензоле, его гомологах, сероуглероде и четыреххлористом углероде. Плотность асфальтенов > 1 г/см³. Элементный состав, % мас.: углерода – $80 \div 84$, водорода – $7,5 \div 8,5$, серы – $4,6 \div 8,3$, кислорода – до 6, азота – 0,1. Определение молекулярной массы асфальтенов сталкивается со значительными трудностями, поскольку молекулы их склонны к ассоциации. Поэтому в зависимости от применяемого метода получаемые значения молекулярной массы сильно отличаются (от 900 до 140000). Степень цикличности асфальтенов и соотношение в них ароматических, нафтеновых и гетероциклических колец, степень конденсированности колец колеблются в широких пределах, химический состав асфальтенов вследствие их сложности изучен недостаточно. Отношение С: Н для асфальтенов $0,94 \div 1,3$.

Асфальтены выделяются из битумов на основании их нерастворимости в низкомолекулярных парафиновых углеводородах (С₅ ÷ С₇). И причиной их нерастворимости может быть не только наличие конденсированных ароматических структур, но и наличие полярных групп. Асфальтены обуславливают твердость и высокую температуру размягчения битума.

Асфальтогеновые кислоты и их ангидриды стабилизируют коллоидную структуру битума и растворяются в хлороформе. Плотность асфальтогеновых кислот > 1 г/см³.

Карбены и карбоиды являются высокоуглеродистыми продуктами высокотемпературной переработки нефти и ее остатков. Карбены не растворяются в четыреххлористом углероде, карбоиды – в сероуглероде. Содержание и химический состав каждого компонента битума влияет на его физико-химические свойства.

Результаты исследований показывают, что при понижении отношения масел к асфальтенам увеличивается вязкость. Ароматические соединения и смолы практически одинаково влияют на свойства битумов. Пенетрация почти не зависит от суммы ароматических соединений и смол, а определяется соотношением насыщенных соединений и асфальтенов; с возрастанием этого соотношения температура размягчения повышается. При содержании в битуме менее 20 % асфальтенов температура размягчения изменяется в обратной зависимости от пенетрации; при повышении отношения насыщенных соединений к асфальтенам температура размягчения понижается.

Температура хрупкости, подобно пенетрации, не зависит от суммы ароматических соединений и смол, а определяется в основном отношением насыщенных соединений к асфальтенам. В области низких значений ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$) температура хрупкости практически зависит от содержания насыщенных соединений. Интервал пластичности определяется в основном отношением «(ароматические соединения + смолы): асфальтены». С увеличением величины этого отношения, а также содержания насыщенных соединений интервал пластичности уменьшается. Растяжимость битумов при $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ обычно выше 100 см при отношении насыщенных соединений к асфальтенам, равном 2,3. Понижение этого отношения вызывает резкое уменьшение растяжимости до нуля, а повышение – постепенное уменьшение, особенно при $15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

На свойства битумов влияют характеристики их компонентов. Строение и структура асфальтенов играют решающую роль и зависят главным образом от технологии получения битумов, а незначительно – от природы сырья. Степень конденсации ароматических соединений и смол влияет на свойства битумов. Так как в битуме содержится до 40 % смол, их свойства оказывают решающее влияние на его растяжимость, адгезию и когезию.

На качество битума существенно влияет характеристика масляного компонента. С возрастанием вязкости масел повышаются значения температур размягчения и хрупкости битума, уменьшается пенетрация, проходит через максимум растяжимость. Большую роль играет ароматичность масел, то есть отношение числа атомов углерода, находящихся в ароматических кольцах, к общему числу углеродных атомов а молекуле. За меру ароматичности принимают коэффициент растворяющей способности. Парафиновые соединения, содержащиеся в

мальтеновой фракции, не обладают растворяющей способностью по отношению к асфальтенам; растворяющая способность нафтеновых соединений в три раза меньше, чем ароматических. Увеличение ароматичности масляного компонента битума, уменьшение отношения асфальтенов к смолам ослабляют прочность структуры битумной системы. Это происходит в результате большего диспергирования асфальтеновых мицелл в масляных фракциях, обладающих большей растворяющей способностью. В результате битум переходит в состояние золя и теряет вязкостно-эластичные свойства, что приводит к понижению температуры размягчения и пенетрации при 0 °С, повышению температуры хрупкости и увеличению индекса пенетрации, то есть к увеличению крутизны вязкостно-температурной кривой.

Парафиновые соединения, содержащиеся в битумах, отличаются от парафиновых углеводородов, вводимых в битум извне, чем и вызвано их иное влияние на свойства битумов. Твердые парафины как кристаллические вещества не обладают пластическими и клеящими свойствами; покрывая тонкой пленкой битум, они ухудшают его способность к растяжимости и снижают температурный интервал пластичности, прочность и адгезию к поверхности минеральных материалов. Последние исследования влияния твердых парафинов на свойства окисленных дорожных битумов показали, что свойства битумов зависят не только от содержания этих компонентов, но и от структуры их молекул.

При исследованиях под микроскопом в маслах и смолах не обнаруживаются кристаллы парафина, что объясняется их хорошей растворимостью в этих компонентах. Это ставит под сомнение устаревшие взгляды на отрицательные свойства парафиновых битумов. В результате охлаждения битума парафины в течение длительного времени остаются в растворенном виде.

К основным эксплуатационным свойствам битумов относятся:

– **пенетрация** – этот показатель характеризует глубину проникания в битумы стандартной иглы при определенном режиме, обуславливающей способность этого тела проникать в продукт, а продукта – оказывать сопротивление этому проникновению (при 25 °С, нагрузке 1000 Н, прилагаемой в течение 5 с.). Пенетрация косвенно характеризует твердость битума и измеряется в десятых долях миллиметра (ГОСТ 11501-78);

- **температура размягчения** – это температура, при которой битумы из относительно твердого состояния переходят в жидкое. Испытание проводят по ГОСТ 11506-73 методом «Кольцо и Шар» (КиШ);

- **температура хрупкости** – это температура, при которой материал разрушается под действием кратковременно приложенной нагрузки. Температура хрупкости характеризует поведение битума при низких температурах (чем она ниже, тем выше качество битума); определяется по ГОСТ 11507-78. Сущность метода заключается в охлаждении и периодическом изгибе образца битума и определении температуры, при которой появляются трещины или образец битума ломается;

- **растяжимость (дуктильность)** битума характеризуется расстоянием, на которое его можно вытянуть при определенных условиях в нить до разрыва. Этот показатель косвенно характеризует силы межмолекулярного взаимодействия компонентов битума и его прилипаемость к различным материалам. Растяжимость битумов определяется по ГОСТ 11505 – 75. Дорожные нефтяные битумы имеют высокую растяжимость – более 40 см;

- **индекс пенетрации** – характеризует степень коллоидности битума или отклонение его состояния от вязкостного и определяется по эмпирической формуле, на основе которой составлена номограмма;

- **адгезия (прилипание)** объясняется образованием двойного электрического поля на поверхности раздела пленки битума и минерального материала. Адгезию оценивают по степени покрытия битумом поверхности частиц щебня или гравия после обработки образца в кипящей воде. Адгезионная способность битума зависит от его химического состава: в присутствии парафина она снижается, поэтому его содержание ограничивается (не более 5 %); с повышением молекулярной массы асфальтенов, входящих в состав битума, его адгезионные свойства улучшаются. Адгезия битумов зависит также от полярности компонентов битума (асфальтенов и мальтенов) и характеризуется электропроводностью растворов этих веществ в неполярных растворителях. Адгезия битума к минеральному материалу характеризуется также поверхностным натяжением на границе их раздела.

Качество битума оценивается также такими показателями, как вязкость, когезия, плотность; тепловыми, оптическими,

диэлектрическими свойствами, а такие показатели качества, как потеря массы битума и изменение пенетрации после прогрева, характеризуют поведение битумов в процессе эксплуатации, срок службы асфальтобетонного покрытия.

- **вязкость** битумов наиболее полно характеризует их консистенцию при различных температурах применения. При максимальной температуре применения вязкость должна быть как можно выше. Условная вязкость определяется по ГОСТ 11503-74;

- **температуру вспышки и воспламенения** определяют по ГОСТ 4333-48;

- **измерение массы после прогрева** определяют по ГОСТ 18180-72. Данный показатель характеризует стабильность битума при продолжительном хранении при повышенных температурах.

Литература:

1. Махмудов, М. Ж., Салойдинов, А. А., & Хасанов, С. К. СВОЙСТВА БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ.
2. Махмудов, М. Ж., Салойдинов, А. А., & Хасанов, С. К. (2024). СВОЙСТВА БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. Академические исследования в современной науке, 3(31), 112-115.
3. Махмудов, М., Салойдинов, А., & Абдуллаева, Ш. (2024). ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМОВ. Академические исследования в современной науке, 3(31), 108-111. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50213>
4. Юлдашев, Н. Х., Адизов, Б. З., & Салойдинов, А. А. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ НЕФТЕШЛАМА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ. Universum: технические науки, 4(8 (125)), 4-8.
5. Юлдашев, Н. Х., Адизов, Б. З., & Салойдинов, А. А. (2024). ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПОДГОТОВКИ НЕФТЯНОГО ШЛАМА К ПЕРЕРАБОТКЕ. Universum: технические науки, 4(8 (125)), 9-13.

